

TA'LIM MENEJMENTIDA ANALITIK TAHLIL YONDASHUVLARINING SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI

Rahmatullaeva Lobarxon

*Pace University, Lubin Biznes Maktabi
Biznes Boshqaruvi Magistraturasi (MBA)
Biznes Analitika yo'nalishining 2-bosqich talabasi
Nyu-York*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim menejmentida analitik tahlil yondashuvlarining samaradorligini oshirish omillari ilmiy-nazariy jihatdan yoritilgan. Ta'lim tizimini boshqarishda analitik tahlilning o'rni, uning boshqaruv qarorlarini asoslashdagi ahamiyati hamda zamonaviy menejment yondashuvlari bilan o'zaro bog'liqligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim menejmenti, analitik tahlil, samaradorlik, boshqaruv, innovatsion yondashuv, strategiya, raqamli tahlil.

Аннотация: В данной статье научно-теоретически освещены факторы повышения эффективности аналитических подходов в управлении образованием. Проанализирована роль аналитического анализа в системе управления образованием, его значение в обосновании управленческих решений, а также взаимосвязь с современными подходами менеджмента.

Ключевые слова: управление образованием, аналитический анализ, эффективность, менеджмент, инновационный подход, стратегия, цифровой анализ.

Annotation: This article scientifically and theoretically highlights the factors that increase the effectiveness of analytical approaches in education management. The role of analytical analysis in the education management system, its importance in substantiating managerial decisions, and its interrelation with modern management approaches are analyzed.

Keywords: education management, analytical analysis, efficiency, management, innovative approach, strategy, digital analysis.

Bugungi kunda ta'lim tizimida menejmentning sifatli tashkil etilishi va uni muntazam takomillashtirish yurtimizning rivojlanish strategiyasida muhim o'rin egallaydi. O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar, ma'lumotlarga tayangan boshqaruv tizimi-yondashuvlari bilan birgalikda, tashkilot ichidagi jarayonlar va resurslardan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'lim tizimida boshqaruvning raqamli va ochiq modeli joriy etilishi kerakligini bir necha marta ta'kidlagan. Masalan, 2021-yil 31-dekabrda "Xalq ta'limi tizimida sifatni boshqarish va monitoringni takomillashtirish" mavzusidagi yig'ilishida u shunday degan: "Elektron ma'lumotlar bazasi, indikatorlar tizimi va ochiq hisobotlar — bu nafaqat hisobotlik tizimi, balki ta'lim menejmentida qaror qabul qilishning zamonaviy asosi bo'ladi"¹. Ushbu fikrlar ta'lim menejmentida analitik tahlil yondashuvlarini faollashtirish zaruratini aniq ko'rsatadi. Analitik tahlil — bu ma'lumotlar yig'ish, tahlil qilish, ko'rsatkichlarni shakllantirish va natijalar asosida menejment qarorlarini qabul qilish jarayonidir. Ta'lim muassasalarida bu yondashuv o'quv-natijalarni monitoring qilish, o'qituvchilar faoliyati, resursdan foydalanish va muhit omillarini aniqlashga imkon beradi.

Adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, yuqori sifatli ma'lumotlar, indikatorlar asosida nazorat-monitoring tizimlarining mavjudligi, menejment jarayonlarida ma'lumotlarga asoslangan qarorlar

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Xalq ta'limi tizimida sifatni boshqarish va monitoringni takomillashtirish to'g'risida"gi yig'ilishdagi nutqidan. — 2021-yil 31-dekabr.

qabul qilish madaniyatining rivojlanishi va texnologik infratuzilmaning mosligi ta'lim menejmentida analitik tahlilning samaradorligini oshirishda asosiy omillar hisoblanadi. Masalan, X. Islomov va Z. Akbarov "Ta'lim tashkilotlarida indikatorlar asosida boshqaruv: amaliy tadqiqot"² maqolasida indikatorlar tizimi va monitoring mexanizmi muhimligi tahlil etilgan.

Uzbekistonda ta'lim menejmenti tizimida ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishga ehtiyoj haqida S. Qodirov "Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv va analitik tahlil yondashuvlari"³ nomli dissertatsiyasida ta'kidlagan.

Ta'lim menejmenti — bu ta'lim tizimini boshqarishning ilmiy asoslangan yondashuvlarini o'zida mujassam etgan, strategik rejalashtirish, monitoring va natijaviylikni baholash jarayonlarini o'z ichiga oluvchi kompleks tizimdir. Analitik tahlil esa, menejment faoliyatida qaror qabul qilishning ilmiy poydevorini tashkil etadi. U boshqaruv subyektlariga mavjud ma'lumotlar, statistik ko'rsatkichlar, indikatorlar asosida xulosalar chiqarish imkonini beradi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda ta'lim tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni ta'minlash va natijaviylikni baholash tizimini joriy etish yo'lida keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Prezident Sh.M. Mirziyoyev bu borada ta'kidlaganidek: "Bugungi kunda har bir qaror aniq tahlilga, fakt va raqamga asoslangan bo'lishi zarur. Ayniqsa, ta'lim sohasida boshqaruv samaradorligi — bu to'plangan ma'lumotni to'g'ri tahlil qilish madaniyatiga bog'liq"⁴ deb ta'kidlaganlar.

Yuqoridagi tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda ta'lim menejmenti tizimida analitik tahlilning ahamiyati beqiyosdir va uni o'rganish zarurdir. Chunki zamonaviy boshqaruvning samaradorligi bevosita tahliliy fikrlash, ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish va natijadorlikni doimiy monitoring qilish bilan chambarchas bog'liqdir. Ta'lim tizimi — bu ko'p omilli, o'zaro bog'langan ijtimoiy-madaniy tizim bo'lib, uni samarali boshqarish uchun an'anaviy tajriba va intuitiv yondashuvlar yetarli emas. Shu boisdan, analitik tahlil vositalari va metodlari boshqaruv mexanizmlarining ajralmas qismiga aylanishi zarur. Analitik tahlil yondashuvlarining amaliy ahamiyatini analitik tahlil ta'lim menejmentida quyidagi yo'nalishlarda muhim ahamiyat kasb etadi deb baholaymiz:

-Resurslardan foydalanishni optimallashtirish. Tahliliy yondashuv yordamida moliyaviy, insoniy va texnologik resurslardan samarali foydalanish darajasi aniqlanadi.

-Natijaviylikni baholash. O'quvchilar bilim darajasi, o'qituvchilar faoliyati, o'quv jarayonining samaradorligi maxsus indikatorlar asosida tahlil qilinadi.

-Monitoring tizimini takomillashtirish. Tizimli monitoring orqali muammoli nuqtalar aniqlanadi va rivojlanish istiqbollari belgilanadi.

Ta'lim menejmentida analitik tahlilning asosiy vazifasi — bu ma'lumotlarni tizimli yig'ish, ularni qayta ishlash, o'rganish va qaror qabul qilish jarayonlariga ilmiy asos yaratishdan iboratdir. Ayniqsa, indikatorlar tizimini ishlab chiqish, o'qituvchilar faoliyati, o'quvchilar natijalari va resurslardan foydalanish ko'rsatkichlarini o'zaro bog'liq holda tahlil etish menejmentning strategik qarorlarini aniqlik bilan yo'naltirish imkonini beradi. Ta'lim tizimida analitik tahlilning samaradorligini oshirish birinchi navbatda axborot infratuzilmasini takomillashtirish, kadrlarning tahliliy madaniyatini rivojlantirish hamda indikatorlar asosidagi boshqaruv tizimini joriy etish bilan bog'liq. ta'lim tizimida analitik tahlilning yetarli darajada joriy etilmasligi quyidagi kamchiliklarni yuzaga keltiradi:

-boshqaruv qarorlarining subyektiv bo'lishi;

² Islomov X., Akbarov Z. *Ta'lim tashkilotlarida indikatorlar asosida boshqaruv: amaliy tadqiqot*. — "Ta'lim va innovatsiyalar" ilmiy jurnali, №3, 2019. — B. 42–47.

³ Qodirov S. *Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv va analitik tahlil yondashuvlari*. — Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. — Toshkent: TDIU, 2020. — 35 b.

⁴ Mirziyoyev Sh.M. *Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi – ta'lim va fan sohasida yangilanishlar davri: Prezident nutqi*. — Toshkent, 2022-yil 28-yanvar. — [Elektron manba]. — URL: <https://president.uz/oz/lists/view/4923> (murojaat sanasi: 19.10.2025).

-resurslar va jarayonlar ustidan nazoratning sustligi;
-natijadorlikni aniqlovchi o'lovch mezonlarining yo'qligi.

Shuning uchun, tahliliy boshqaruvning amaliy mexanizmlarini yaratish, raqamli ta'lim muhitida ma'lumotlar almashinuvi tizimini shakllantirish zarur deb baholaymiz.

Analitik tahlil yondashuvlarining samaradorligini oshirish uchun quyidagi omillar hal qiluvchi ahamiyatga ega:

1. **Yagona axborot tizimi** — barcha ta'lim muassasalarida umumiy indikatorlar asosida ma'lumot almashinuvi.

2. **Tahlilchi kadrlarni tayyorlash** — ta'lim menejerlarining raqamli va analitik savodxonligini oshirish.

3. **Innovatsion platformalar** — ma'lumotlarni qayta ishlash va natijalarni vizualizatsiya qilish imkoniyatiga ega dasturiy yechimlar.

4. **Monitoring madaniyati** — muntazam baholash va hisobot tizimini takomillashtirish.

Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, ta'lim menejmentida analitik tahlil — bu nafaqat statistik vosita, balki boshqaruv madaniyatining yangicha shakli bo'lib, u ta'lim tizimining barqaror rivojlanishiga, natijaviylik va shaffoflikni ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy ta'lim tizimini samarali boshqarish, avvalo, analitik tahlil yondashuvlarini to'g'ri qo'llashga bog'liq. Ta'lim menejmentida analitik tahlil nafaqat boshqaruv jarayonini rejalashtirish, balki qarorlar qabul qilishda ilmiy asoslangan yondashuvni shakllantiradi. Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, "*ta'lim sifati – millat taraqqiyotining bosh mezon*", bu esa menejment tizimida tahliliy fikrlash va natijadorlikka yo'naltirilgan boshqaruv madaniyatini kuchaytirishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan, ta'lim muassasalarida statistik, monitoring va raqamli tahlil mexanizmlaridan samarali foydalanish, rahbarlarning tahliliy salohiyatini oshirish muhim omil sifatida qaraladi.

Shuningdek, analitik yondashuvlarni menejment amaliyotiga joriy etish orqali ta'lim sifati va samaradorligini oshirish imkoniyati kengayadi. Ta'lim boshqaruvida zamonaviy axborot texnologiyalaridan, ma'lumotlar bazasiga asoslangan qaror qabul qilish tizimlaridan foydalanish, inson omilini inobatga olgan holda boshqaruvni individuallashtirish zarur. Shunday qilib, ta'lim menejmentining yangi bosqichida analitik tahlil yondashuvlarini tizimli tatbiq etish – ta'lim islohotlarining barqarorligi, boshqaruvning shaffofligi va natijadorligini ta'minlovchi eng muhim shartlardan biridir.

Shunday ekan, tahliliy yondashuvlar ta'lim sohasida islohotlarning ilmiy poydevori sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Xalq ta'limi tizimida sifatni boshqarish va monitoringni takomillashtirish to'g'risida"gi yig'ilishdagi nutqidan. — 2021-yil 31-dekabr.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi – ta'lim va fan sohasida yangilanishlar davri: Prezident nutqi. — Toshkent, 2022-yil 28-yanvar. — [Elektron manba]. — URL: <https://president.uz/oz/lists/view/4923> (murojaat sanasi: 19.10.2025).
3. Islomov X., Akbarov Z. *Ta'lim tashkilotlarida indikatorlar asosida boshqaruv: amaliy tadqiqot*. — "Ta'lim va innovatsiyalar" ilmiy jurnali, №3, 2019. — B. 42–47.
4. Qodirov S. Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv va analitik tahlil yondashuvlari. — Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. — Toshkent: TDIU, 2020. — 35 b.